

YURTIMIZ YOSHLARI HAMISHA E'TIBOR MARKAZIDA

Xusanbayeva Dilnoza Odiljonovna

Farg'ona yuridik texnikumi "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi

2-bosqich 47-24-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20448926>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslari, yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar hamda yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilangan yoshlar huquqlarining mazmun-mohiyati tahlil qilingan. Shuningdek, yoshlarni ma'naviy, intellektual va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar siyosati, yoshlar huquqlari, Yangi O'zbekiston, Konstitutsiya, huquqiy mexanizm, ta'lim, yoshlar strategiyasi, ma'naviyat, davlat siyosati.

Аннотация. В данной статье проанализированы правовые основы государственной молодежной политики в Узбекистан, реформы, направленные на обеспечение прав и интересов молодежи, а также содержание норм о правах молодежи, закрепленных в новой редакции Конституции. Кроме того, освещены современные механизмы поддержки молодежи в духовной, интеллектуальной и социальной сферах.

Ключевые слова: молодежная политика, права молодежи, Новый Узбекистан, Конституция, правовой механизм, образование, стратегия молодежи, духовность, государственная политика.

Abstract. This article analyzes the legal foundations of the state youth policy in Uzbekistan, reforms aimed at ensuring the rights and interests of young people, and the essence of youth rights reflected in the new Constitution. The paper also highlights modern mechanisms for supporting youth in spiritual, intellectual, and social development.

Keywords: youth policy, youth rights, New Uzbekistan, Constitution, legal mechanism, education, youth strategy, spirituality, state policy.

Mustaqillikka erishilgan ilk yillardan boshlab O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida shakllantirildi. Yosh avlodning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning zamonaviy bilim olishi hamda ma'naviy barkamol inson bo'lib voyaga yetishini ta'minlash davlat siyosatining muhim vazifalaridan biri etib belgilandi. Shu bois mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dod va salohiyatini ro'yobga chiqarish, zamonaviy kasb-hunarlarini egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, yoshlarning sifatli ta'lim olishi, ilm-fan va innovatsiyalar bilan shug'ullanishi uchun yaratilayotgan sharoitlar biz yoshlarga katta umid, ishonch va faxr bag'ishlamoqda.

Yurtboshimizning ko'plab ma'ruza va chiqishlarida yoshlar masalasi davlat va jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida talqin qilinadi. Xususan, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan "inson qadri, uning huquq va manfaatlarini – oliy qadriyat" degan tamoyil asosida mamlakatimizda inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish Yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi. Mazkur yondashuv yoshlar hayotida ham o'zining yaqqol ifodasini topmoqda. Chunki bugungi kunda

May, 2026-yil

yoshlarning sifatli ta'lim olishi, kasb egallashi, tadbirkorlik bilan shug'ullanishi, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun zarur huquqiy va tashkiliy mexanizmlar yaratildi.

Bundan tashqari, davlatimiz rahbari yoshlarning nafaqat bilimli, balki yuksak ma'naviyatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishiga ham alohida ahamiyat qaratmoqda. Zero, globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bugungi davrda yoshlarning o'zligini anglagan, mustaqil fikrlaydigan va Vatan ravnaqiga daxldorlik hissi bilan yashaydigan barkamol shaxs bo'lib shakllanishi mamlakat kelajagini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Bu borada, avvalambor, yoshlar va bolalarga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz",¹ - deganlarida ham, "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin"² deya ta'kidlaganlaridan ham bu masala qanchalik muhim ekanligini anglash qiyin emas.

Prezidentimizning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida (2017 yil, 19 sentyabr) Yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani ishlab chiqish taklifi bilan chiqishlari, koronavirus pandemiyasi tufayli onlayn muloqot rejimida bo'lib o'tgan 75-sessiyasida (2020 yil, 23 sentyabr) esa tarixda ilk bor davlat tilida - o'zbek tilida ma'ruza qilib, ko'pgina muhim masalalar qatorida Yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyani qabul qilishga oid tashabbusni ilgari surishlari jahon hamjamiyatining e'tirofiga sazovor bo'ldi.³

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmogda. O'tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi.

Yangi konstitutsiyada yoshlarga doir me'yorlar ham ancha mukammal, yangicha mazmun bilan boyitildi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 78-moddasida davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qiladi deb belgilab qo'yildi.

Bundan tashqari, konstitutsiyaning 79-moddasida davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantirishi, yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha ikkinchi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/5696>.

² Shavkat Mirziyoyev: yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan. <https://soglom.uz/archives/8338>

³ R.X.Djurayev. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlarda ma'naviyatni tarbiyalash haqida. "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani, may 15-16, 2023. 267-bet.

May, 2026-yil

axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishi haqidagi me'yorlar o'z ifodasini topdi.

Jahondagi globallashtirish jarayonlari, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj, fan-texnika taraqqiyoti yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratishi bilan bir qatorda, ularning oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish kabi ko'plab talablarni qo'ymoqda.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutuvchi huquqiy baza shakllantirildi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2021 yil 18 yanvar 23-son Qarori⁴ bu borada alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilga rivojlantirish konsepsiyasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va qarorlari, Hukumat qarorlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlari, 2030 yilgacha mo'ljallangan "Yoshlar strategiyasi", Yoshlar manfaatlari bo'yicha butunjahon harakatlar dasturi, 2020 yil dekabr oyida tashkil etilgan "O'zbekiston yoshlari" forumida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha belgilangan vazifalar asosida ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi o'rq-406-son "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni⁵ qabul qilingan bo'lib, unda **yoshlarga oid davlat siyosati** — davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimidan iborat ekanligi ko'rsatib qo'yildi.

Mazkur Qonunning 5-moddasida O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilangan bo'lib, unga ko'ra yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagi, ya'ni yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash; yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash; yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish; yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash; yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish; yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash; yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoya qilish; yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish; iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish; yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish; yoshlarda

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2021 yil 18 yanvar 23-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/5234746>.

⁵ O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi o'rq-406-son "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni. <https://lex.uz/docs/3026246>.

May, 2026-yil

sogʻlom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek yoshlarning boʻsh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish; yosh oilalarni maʼnaviy va moddiy jihatdan qoʻllab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish; yoshlarning huquqlari va erkinliklarini roʻyobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish kabi ustuvor yoʻnalishlardan iborat etib belgilandi.

Xulosa oʻrnida aytish lozimki, Oʻzbekiston Respublikasida yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini taʼminlash, yoshlarning hayoti va sogʻligʻini saqlash, yoshlarning maʼnaviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga, ular uchun ochiq va sifatli taʼlimni taʼminlash uchun ishonarli va mukammal huquqiy mexanizm, huquqiy baza yaratildi. Bu esa biz yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi, biz esa bundan unumli foydalanishga bor kuchimizni qaratishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “Oʻzbekiston”, 2023 y.
2. Oʻzbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi oʻrq-406-son “Yoshlarga oid davlat siyosati toʻgʻrisida”gi qonuni. <https://lex.uz/docs/3026246>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oʻzbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 2021 yil 18 yanvar 23-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/5234746>
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va taʼlim berish boʻyicha ikkinchi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/5696>.
5. Shavkat Mirziyoyev: yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan. <https://soglom.uz/archives/8338>.
6. R.X.Djurayev. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlarda maʼnaviyatni tarbiyalash haqida. “Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani, may 15-16, 2023. 267-bet.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH